

Iluminismo e Educação, as propostas pedagógicas de Ribeiro Sanches

Fabiana Tamizari

3.ª SÉRIE
Texto 2
ABERTO

Ficha Técnica

Título: Iluminismo e Educação: as propostas pedagógicas de Ribeiro Sanches

Autor: Fabiana Tamizari

Coordenador: Joaquim Braga

Coordenadores de edição: Bernardo Ferro, José Beato

Assistentes de edição: Fernando Santor

Design gráfico e paginação: João Emanuel Diogo

Os artigos científicos publicados pelo Texto Aberto IEF destinam-se à fomentação e disseminação das reflexões filosóficas promovidas pelos actuais grupos de investigação do IEF. Embora possuam uma natureza projectual e um amplo perfil programático, todos os textos submetidos para publicação estão sujeitos à revisão do coordenador e às possíveis alterações por este propostas.

Além da língua portuguesa, o Texto Aberto IEF aceita textos redigidos em inglês, francês, italiano, castelhano.

Os manuscritos com as propostas devem obedecer às normas de publicação do Texto Aberto IEF e ser enviados para o endereço electrónico ief@fl.uc.pt.

Texto Aberto (Abril 2026): (ISSN: 2184-2388)

instituto de
estudos
filosóficos

institute for
philosophical
studies

IEF

fct

Fundação
para a Ciência
e a Tecnologia

REPÚBLICA
PORTUGUESA

<https://doi.org/10.54499/UID/00010/2025>

O Instituto de Estudos Filosóficos é financiado por fundos nacionais através da FCT –
Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto UID/FIL/00010/2025.

Resumo

O artigo analisa as propostas pedagógicas de Antônio Nunes Ribeiro Sanches no contexto do Iluminismo, destacando a centralidade da educação como instrumento de transformação social e política. Inserido no século XVIII, o pensamento de Ribeiro Sanches articula-se à defesa de um Estado laico e reformador, comprometido com o progresso das nações por meio da difusão das chamadas “ciências de utilidade pública”. A partir da obra *Cartas sobre a Educação da Mocidade*, o estudo examina, inicialmente, a crítica do autor ao modelo educacional eclesiástico, marcado pelo predomínio da fé, pela censura inquisitorial e pela limitação do desenvolvimento científico. Em seguida, analisa-se o projeto educacional proposto, que abrange desde a educação para a infância até a formação universitária, incluindo reflexões sobre a educação feminina, popular e da nobreza. Ribeiro Sanches defende um ensino orientado pela razão, pela experiência e pela utilidade social, com forte intervenção do Estado na organização curricular, na formação de professores e na fiscalização das instituições. Destaca-se, ainda, sua proposta de reorganização da Universidade de Coimbra, baseada na separação entre ensino civil e religioso, na autonomia administrativa e na valorização das ciências naturais e experimentais.

Palavras-chave: Iluminismo; Educação; Ribeiro Sanches; Estado laico; Ciências de utilidade pública.

Abstract

This article analyzes the pedagogical proposals of Antônio Nunes Ribeiro Sanches within the context of the Enlightenment, emphasizing the central role of education as an instrument of social and political transformation. Situated in the eighteenth century, Ribeiro Sanches' thought is closely linked to the defense of a secular and reformist state committed to national progress through the dissemination of “useful sciences.” Based on his work *Letters on the Education of Youth*, the study first examines his critique of the ecclesiastical educational model, characterized by the predominance of faith, inquisitorial censorship, and limitations on scientific development. It then explores his educational project, which encompasses childhood education, female education, popular instruction, and the training of the nobility. Ribeiro Sanches advocates an education grounded in reason, experience, and social utility, with strong state intervention in curriculum organization, teacher training, and institutional

regulation. His proposal for the reform of the University of Coimbra is also highlighted, emphasizing the separation between civil and religious education, administrative autonomy, and the promotion of natural and experimental sciences.

Keywords: Enlightenment; Education; Ribeiro Sanches; Secular State; Useful sciences

No século XVIII, a visão sobre a filosofia e o papel do filósofo assumiu uma nova perspectiva. Nesse período, os pensadores buscavam, por meio do conhecimento, criar formas concretas de intervenção na sociedade. Para isso, os iluministas defendiam que sua atuação fosse além das ideias, assumindo um caráter mais amplo e multifacetado. Assim, suas reflexões extrapolam o campo das ideias e abrangem diversas áreas como economia, tecnologia, política, medicina, administração, legislação, moralidade, educação e estética. Essa ampliação dos horizontes representa um compromisso com a sociedade. Agora, eles se definem como seres integrados e atuantes na sociedade, o que estabelece, portanto, um compromisso com ela. Essa fase marcou uma nova etapa do pensamento filosófico, na qual o conhecimento passou a ser visto como a chave para promover mudanças sociais e de se posicionar de forma crítica em relação aos poderes estabelecidos e com os valores oficialmente institucionalizados.

A educação foi um dos temas intensamente debatidos. As discussões giravam em torno do papel do Estado no processo educacional e da eleição da melhor prática pedagógica. Em relação aos aspectos pedagógicos, defendiam a crença no poder ilimitado da educação, tanto

no âmbito individual, quanto no coletivo, no aperfeiçoamento infinito da conduta humana. A instrução é vista como o caminho para libertar o homem da ignorância, da superstição, da violência e do fanatismo. Imbuída deste espírito iluminista, a instrução é o elemento responsável pela emancipação dos indivíduos e o progresso das nações. Com o objetivo de desenvolver esta premissa, os filósofos elaboraram projetos educacionais atrelados aos princípios iluministas, nos quais defendem que a educação deve ser laica, pública e fundamentada na ação do Estado.

Um deste projeto foi desenvolvido pelo médico e filósofo português Antônio Nunes Ribeiro Sanches (1699-1783). Ele usava sua pena usava como ferramenta para combater preconceitos e privilégios, denunciar intolerâncias e injustiças, além de discutir temas essenciais para o desenvolvimento do país, como educação e saúde. Inclusive essa sua postura esteve presente em toda sua trajetória. Um exemplo é sua primeira obra conhecida, o *Discurso sobre as Águas de Penha Garcia* — embora poucos registros tenham chegado até nós — onde já se percebe a preocupação de tratar dos benefícios dos banhos termais e da necessidade de o Estado investir na região com a construção de banhos públicos,

residências e dormitórios para acolher os pacientes durante o ano todo. Essa mesma postura pode ser vista em uma de suas obras finais, *Sobre os Banhos de vapor da Rússia*, apresentada em 1779 à Sociedade Real de Medicina Francesa. Nela, Ribeiro Sanches demonstra preocupação em divulgar conhecimentos que pudessem beneficiar a sociedade, propondo medidas que ajudassem tanto os governos quanto os cidadãos que moravam em áreas com difícil acesso aos serviços médicos.

Nos textos de Ribeiro Sanches também há uma discussão frequente sobre o papel do Estado na promoção do desenvolvimento das nações. Para ele, era responsabilidade do Estado combater a intolerância religiosa; implementar ações contra tortura, prisões arbitrárias e escravidão; promover o livre pensamento e acabar com a censura; reformar a burocracia para estimular a economia — ajudando a superar o mercantilismo — além de garantir educação e saúde públicas de qualidade. Contudo, ele defendia que essa intervenção não poderia ser influenciada pela religião diretamente. Ribeiro Sanches argumentava que isso violava o que ele considera o fundamento essencial da religião cristã, como ele mesmo afirma: “(...) toda a jurisdição que Cristo deu

à sua Igreja se reduz a ensinar os preceitos do seu Evangelho (...). Mas essa jurisdição toda se restringe aos bens espirituais (...)”¹. Assim, ele acreditava que as mudanças sociais só seriam possíveis com a instituição do Estado laico. Essa separação representava o rompimento de um vínculo milenar iniciado no fim do Império Romano — vínculo esse que presente ainda no século das Luzes em diversos aspectos da vida social. Cabe destacar que, no momento de elaboração de sua proposta, Portugal encontrava-se sob o reinado de Dom José I (1750-1777), período marcado pela atuação decisiva de seu primeiro-ministro, o Marquês de Pombal (1699-1782), figura central na implementação de reformas alinhadas aos princípios do despotismo esclarecido. Tal contexto político foi fundamental para a emergência de projetos de reorganização do Estado, especialmente no campo educacional, pautados na valorização da razão, da utilidade pública do conhecimento e na progressiva secularização das instituições. Nesse sentido, a defesa da separação entre as esferas religiosa e política não se configurava apenas como uma diretriz administrativa, mas como um elemento estruturante de um novo modelo de sociedade.

1 RIBEIRO SANCHES. Cartas sobre a Educação da Mocidade. (Covilhã: Universidade da Beira Interior, 2003), 03

Contudo, o êxito do projeto não se restringia ao âmbito político-institucional, estando intrinsecamente articulado a uma necessária transformação no campo pedagógico. A articulação revela que as reformas promovidas no contexto do despotismo esclarecido, especialmente sob o reinado de Dom José I de Portugal e a condução política do Marquês de Pombal, encontravam na educação um dos seus pilares centrais de sustentação. Para Ribeiro Sanches, a reforma educacional deveria implicar a superação de práticas e conteúdos marcadamente religiosos, entendidos como entraves ao progresso científico e ao desenvolvimento da nação. Nesse sentido, a retirada da centralidade da religião das relações pedagógicas apresentava-se como condição indispensável para a constituição de um ensino orientado pela racionalidade, pela experiência e pela promoção das chamadas “ciências de utilidade pública”, voltado à formação de súditos úteis ao Estado.

É nesse quadro teórico e político que se insere o presente artigo, que analisa a perspectiva de Ribeiro Sanches sobre a temática, conforme apresentada em sua obra *Cartas sobre a Educação da Mocidade*. Na primeira seção, desenvolve-se a análise histórica elaborada pelo filósofo, na qual evidencia a trans-

formação da civilização romana em uma sociedade de forte influência eclesiástica, bem como a expansão do papel da Igreja ao longo da Idade Média e sua incidência nas relações de poder no século das Luzes. Na segunda seção, examina-se o projeto educacional proposto pelo autor, destacando como a constituição de um sistema de ensino desvinculado das influências religiosas e fundamentado nos princípios iluministas poderia contribuir de forma decisiva para o desenvolvimento nacional.

I - A PEDAGOGIA DA FÉ: ESTRUTURAS E FINALIDADES DO ENSINO ECLESIASTICO

Na análise histórica de Ribeiro Sanches, o marco de transição do Estado Civil Romano em Estado Eclesiástico foi o Édito de Milão, promulgado em 313, pelo Imperador Constantino, que reconheceu a liberdade religiosa aos cristãos. Esse édito reconheceu um longo processo de penetração dos dogmas cristãos pelo Império. Na sociedade romana, prevalecia a crença de que havia uma linha social intransponível entre os considerados “bem-nascidos” e seus “inferiores”. Nessa estrutura, cultura e educação serviam para reforçar essa divisão. Os cris-

tãos, por exemplo, eram vistos como inferiores, como explica o filósofo Celso, no século II: “Reconhecendo que tais homens são dignos do seu deus, eles demonstram que não podem e não sabem atrair pessoas ingênuas, almas vis e imbecis, escravos, mulheres pobres e crianças.”² Por outro lado, o apelo das doutrinas cristãs tinha um forte apelo universalista, baseada na ideia de uma presença divina comum e na igualdade de todos perante a lei. Essa postura fica clara nas epístolas paulinas, como na “Epístola aos Efésios”: “Os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo; portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo.”³ Assim, a doutrina cristã ganha força entre os excluídos da engrenagem social romana, que encontravam nos princípios cristãos reconhecimento, sentido e propósito para suas existências.

A conversão de Constantino em 312 e a assinatura do Édito de Milão reforçaram a união entre o Império Romano e a Igreja. Eusébio de Cesárea chegou a di-

zer que “desde então, o Império Romano e a Igreja foram duas flores do bem, desabrochando como um sinal de Deus.”⁴ No século IV, esse fortalecimento se deu tanto pela imposição doutrinária quanto pelo crescimento político, social e econômico da Igreja. Esse poder também se faz presente no campo da educação, os cristãos criaram instituições voltadas à formação dos seguidores da fé. Essas escolas ensinavam principalmente as Escrituras Sagradas, os Mistérios da Fé e as práticas religiosas essenciais. Ribeiro Sanches destaca que o método pedagógico buscava inicialmente corrigir maus costumes adquiridos antes do batismo: “O método nessas Escolas Sagradas era primeiro corrigir e arrancar do ânimo daqueles que se queriam batizar os maus costumes.”⁵ , porém, esse modelo educacional mostrou-se pouco eficaz para preparar pessoas para uma vida civil na esfera pública. Ele também contribuía para fragilizar princípios importantes para a convivência social, uma vez que a educação valoriza as artes liberais — gramática, retórica, dialética, aritmética, geometria, música e astronomia — consideradas úteis principalmente

2 Celso. “Discurso verdadeiro contra os cristãos”. In 900 textos e documentos de história, por Gustavo Freitas. Lisboa: Platano Editora, 1975.

3 “Epístola de Paulo aos Efésios”, capítulo 2, versículos 11 a 22, in: Bíblia Sagrada, 1543.

4 Eusébio Cesárea, in 900 textos e documentos de história, por Gustavo Freitas (Lisboa: Platano Editora, 1975)..

5 Ribeiro Sanches, p. 09.

para divulgar o evangelho em detrimento de outras ciências, como podemos ler nas palavras de Agostinho: “Quanto às outras ciências (...), abstração feita da história (...), dos estudos relativos aos sentidos do corpo (...), não há vantagem alguma em aprendê-las.”⁶

Agostinho também buscou adaptar a filosofia platônica aos princípios cristãos: “Se por acaso ideias verdadeiras à nossa fé foram emitidas por ele (Platão), devemos reclamá-las para uso próprio.”⁷ Essa postura tinha o objetivo de legitimar o pensamento platônico dentro do cristianismo — uma prática comum na patrística medieval — com a intenção de harmonizar fé e razão. Como explica Novaes sobre o agostinianismo: “Agostinho pretendia mostrar que o cristianismo é uma filosofia legítima capaz de alcançar cidadania filosófica.”⁸ Ele trabalhou para consolidar a Patrística como paradigma dominante na Idade Média — impondo seus dogmas como verdades incontestáveis — o que levou à intolerância contra quem discordava.

Ribeiro Sanches também aponta medidas adicionais que ampliaram ainda mais a influência educativa da Igreja. Uma

delas foi a proibição feita pelo imperador Juliano Apóstata (330-363), que impedira os cristãos de ensinar em escolas públicas de gramática ou filosofia. Depois, Valente (328-378) determinou que apenas bispos cristãos pudessem atuar como professores nas escolas. Assim, somente quem tivesse vínculo com a Igreja poderia conduzir o ensino alinhado ao cristianismo.

Após o fim do Império Romano e o estabelecimento dos reinos bárbaros na Europa Ocidental, a Igreja potencializou o seu papel de liderança. Frente ao cenário de descentralização política, a Igreja teve a sua hegemonia reforçada e passou a atuar como reguladora da vida social. Ribeiro Sanches explica que os povos bárbaros tinham na guerra seu principal foco — seja na preparação ou na prática dela — e por isso valorizavam atividades como caça, escaramuças, torneios e justas. Eles desprezavam leitura, escrita, ciências e administração burocrática, áreas dominadas pelos religiosos.

A aliança entre os povos bárbaros e a Igreja foi consolidada com a conversão de Clóvis, rei dos Francos, no final do século V. A partir deste momento, a Igreja reforçou o seu papel de

6 Agostinho, in 900 textos e documentos de história, por Gustavo Freitas (Lisboa: Platano Editora, 1975), p. 56

7 Agostinho, p. 56.

8 Moacyr Ayres Novaes Filho, *A Razão em Exercício: estudos sobre a Filosofia de Agostinho* (São Paulo: Discurso Editorial, 2009), 94.

controle: seus membros eram os únicos letrados no reino e passaram a exercer funções administrativas importantes. Ribeiro Sanches destaca que religiosos precisaram aprender letras não só para ensinar a religião cristã, mas também para atuar como ministros de Estado, advogados, médicos e juízes — cargos essenciais para o funcionamento do reino.

Além disso, Ribeiro Sanches afirma que a Igreja passou a influenciar diretamente as decisões políticas ao assumir uma posição dominante sobre os reis — chegando até mesmo a depô-los quando necessário. Sua presença no Estado Civil foi intensificada por leis religiosas que passaram a reger tribunais tanto religiosos quanto seculares. Entre essas leis estão documentos como a *Concordia Discordantium Canorum* (1151), os Decretais de Gregório IX (1230), os Decretais de Bonifácio III (1299) e as Constituições de Clemente V (1311). Essas normas fazem parte do Direito Canônico e eram ensinadas nas catedrais e universidades como princípios que regulavam toda a sociedade.

A influência da Igreja também se consolidou na educação através do controle da formação intelectual. A educação religiosa deixou de lado as ciências hu-

manas — consideradas desnecessárias para formar religiosos — e passou a focar na doutrina cristã. Ribeiro Sanches cita exemplos: em 494, Teodorico, rei dos Godos, ordenou o fim das letras; frades seguidores de São Bento e outros religiosos destruíram textos originais gregos e romanos em suas comunidades⁹.

O abandono das ciências humanas e o foco na fé tiveram consequências negativas para a sociedade medieval. Segundo Ribeiro Sanches, isso criou um círculo vicioso de ignorância: quem ensinava tinha uma formação precária, reforçando superstições, agouros e práticas como astrologia — tudo isso ajudou a legitimar o obscurantismo. Um exemplo dessa visão está na medicina medieval: as doenças eram vistas como punições divinas, como no caso que uma mulher deu à luz um filho deformado — cego, mudo e com dificuldades motoras — que foi entregue aos mendigos para ser exposto publicamente como símbolo da ira divina contra ele ou seus pais.

Por tratar as doenças como castigo divino, religiosos defendiam que cuidar da saúde era um ato de caridade sem investigar suas causas reais. Assim, a medicina racional greco-romana foi abandonada em favor

⁹ Essa situação não ficou restrita à Europa Ocidental; no Império Bizantino também houve uma priorização da fé sobre o conhecimento racional. O imperador Justiniano cortou salários dos professores das escolas antigas para financiar construções religiosas.

de conhecimentos tradicionais repetidos sem questionamento. Até o século XII — quando surgiram as primeiras universidades — o ensino médico ficava restrito aos conventos, onde se priorizava teoria em vez da prática. Em 1163, o Concílio de Tours proibiu membros do clero de praticar cirurgias — separando ainda mais Medicina da Cirurgia. Essas últimas eram realizadas por barbeiros que faziam procedimentos simples como sangrias ou extrações dentárias. Muitos pacientes passavam anos sem consultar um médico formal; recorriam à fé ou aos santos padroeiros em busca de cura. Exemplos: São Brás para problemas na garganta; Santa Luzia para problemas nos olhos; Santa Apolônia para dores nos dentes; São Roque contra peste; Santo Iago também associado à proteção contra doenças graves. Como resultado desse cenário, a medicina medieval era guiada pela fé e pela superstição — uma prática empírica baseada na necessidade de sobreviver mais do que no conhecimento científico verdadeiro. E essa limitação não afetou apenas essa área: várias outras áreas de conhecimento também sofreram com o abandono das ciências sociais e racionais.

No processo de transformar o conhecimento religioso em uma verdade absoluta incontestável, Ribeiro Sanches destaca o papel

do imperador Carlos Magno (742-814). Ele foi coroado na Basílica de São Pedro e trabalhou para unir Igreja e Estado sob uma sociedade cristã baseada nos dogmas católicos como fundamentos sociais. Para isso, promoveu uma reforma educacional liderada por Alcuíno (730-806), formado em York e nomeado mestre da escola palaciana em 793. A reforma de Alcuíno criou dois modelos educativos: um nas catedrais — voltado ao ensino do trivium (gramática, retórica e dialética) e do quadrivium (aritmética, geometria, astronomia e música) — destinado ao clero secular; outro na Escola Palaciana — voltado à formação da nobreza e dos administradores do império. A educação dos camponeses começava na infância nas oficinas ou campos sob orientação de mestres especializados. Cabe destacar o trivium e o quadrivium ainda eram uma realidade no século das luzes, demonstrando o quanto a influência religiosa era marcante e difícil de ser vencida.

A Igreja também controlava o imaginário popular por meio de símbolos religiosos presentes em mosaicos e afrescos — usados tanto para assustar quanto para reforçar sua autoridade: eles lembravam aos fiéis que só por meio da Igreja poderiam alcançar salvação.

Outra medida importante foi substituir o rito galaciano¹⁰ pelo rito romano nas cerimônias religiosas — buscando padronizar as práticas litúrgicas com uma língua latina comum, o qual o seu estudo ainda era valorizado no século XVIII, como demonstra Ribeiro Sanches ao analisar o Alvará Real de 1759, que estabelecia sobre a criação das escolas de língua latina, grega e hebraica, que segundo o seu ponto de vista, só tinha serventia para formar religiosos e não contribuía efetivamente para estudos úteis à sociedade.

Ainda no reinado de Carlos Magno, entre anos de 787 e 789, foram criadas escolas em todos os bispados e abadias para ensinar canto litúrgico aos fiéis masculinos. Ribeiro Sanches observa que essas reformas reforçaram o modelo educacional já existente sob controle da Igreja: elas não criaram novos conhecimentos, mas reproduziram os antigos. Os livros eram considerados tesouros preciosos — muitas vezes exibidos como símbolos de poder — sendo vendidos ou distribuídos por Carlos Magno como esmolos.

A criação das primeiras universidades na Baixa Idade Média também não representou avanço no conhecimento: elas estavam sob comando religioso. Até cerca de 1230, nenhuma de-

las tinha esse nome oficialmente; esse termo só passou a ser usado após as instituições começarem a oferecer graus acadêmicos reconhecidos pelo papa nas áreas de teologia, direito canônico, leis civis e medicina. A influência religiosa permanecia forte nessas instituições: os estudantes eram considerados membros do clero; seus graus eram concedidos pelos bispos; usavam vestimentas religiosas durante as cerimônias; juravam fidelidade aos dogmas cristãos perante representantes da Igreja sob pena de excomunhão ou condenação por heresia.

Na filosofia dessas universidades predominava a Escolástica — baseada nas obras de São Tomás de Aquino (1225-1274). Ela substituiu a Patrística como principal corrente filosófica cristã ao usar lógica aristotélica para refletir sobre os fundamentos dogmáticos do cristianismo através da dialética. Os estudiosos estudavam principalmente textos bíblicos, obras dos Padres da Igreja e autores antigos — muitas vezes por meio de comentários escritos por outros autores (florilégios), sem acesso direto às obras originais. O método escolástico envolvia duas formas principais: *Lectio* (lições ministradas pelos mestres) e *Disputatio* (discussões livres entre alunos e professores).

10 O rito galaciano refere-se ao conjunto de formas litúrgicas cristãs ocidentais, não romanas, que prevaleceram na Gália (atual França), bem como em partes da Espanha, Irlanda e norte da Itália, desde os primeiros séculos do cristianismo até o final do século XVIII.

Essas discussões limitavam-se às opiniões das autoridades religiosas; não havia espaço para ideias novas ou abordagens inovadoras.

Durante a Contrarreforma, a educação virou instrumento de controle: os jesuítas controlavam grande parte do ensino nos países católicos — mantendo uma estrutura medieval focada na alfabetização básica e nos princípios religiosos. Nos colégios jesuítas seguia-se o programa *Ratio Studiorum*: aulas de gramática, humanidades (como poesia e retórica), lógica, física e matemática alinhadas aos princípios cristãos. Na formação universitária havia duas fases: primeiro na Faculdade de Belas Artes — com estudos tradicionais baseados no Trivium (lógica, gramática e retórica) e Quadrivium (aritmética, música, geometria e astronomia); depois nos bacharelados em áreas como Direito ou Medicina.

Ao longo do século XVIII, a Igreja permanece no controle do sistema educacional dos países católicos, contando com apoio da Inquisição para impor seus dogmas, como destaca Ribeiro Sanches na atuação do órgão em sua terra natal. Durante o século XVIII, a Inquisição portuguesa implementou de forma sistemática a censura de obras literárias, abrangendo não apenas textos considerados heréticos, mas obras clássicas,

científicas e literárias essenciais à formação intelectual moderna. Por meio do *Index Librorum Prohibitorum*, da censura prévia e da repressão aos leitores, o controle sobre a circulação do conhecimento foi intensificado, restringindo o acesso a autores antigos e contemporâneos cuja leitura pudesse estimular o desenvolvimento do pensamento crítico. Obras clássicas foram alvo de suspeitas, especialmente quando relacionadas ao racionalismo, ceticismo ou interpretações morais consideradas perigosas. No contexto português, textos de significativa relevância cultural sofreram restrições ou expurgos; exemplos incluem escritos de Damião de Góis, como a *Crónica do Felicíssimo Rei D. Manuel*, perseguida devido ao seu caráter erasmista humanista, bem como obras do Padre António Vieira, cujos sermões e textos proféticos, como a *História do Futuro*, foram censurados e condenados pela Inquisição. Tal prática censória não apenas silenciou autores específicos, mas também comprometeu o desenvolvimento do ensino e da cultura letrada, consolidando a submissão do sistema educacional à ortodoxia religiosa e dificultando a incorporação dos saberes clássicos e modernos que circulavam livremente em outras regiões da Europa.

Portanto, a atuação da Inquisição em Portugal não se

limitava à repressão religiosa, mas exercera influência decisiva sobre a vida intelectual e cultural do reino, criando um ambiente de vigilância, censura e controle do pensamento. Esse quadro inquisitorial contribuiu diretamente para a manutenção de um sistema educacional fortemente subordinado à Igreja, no qual o ensino permanecia preso a modelos escolásticos tradicionais e resistentes às transformações intelectuais da Idade Moderna, como veremos a seguir. A exclusão de saberes científicos, filosóficos e pedagógicos desenvolvidos nos centros europeus mais dinâmicos — como os avanços nas ciências naturais, na medicina, na física experimental e na filosofia moderna — resultou de uma educação voltada mais para a ortodoxia doutrinária do que para a formação crítica. Desse modo, a lógica inquisitorial e o controle eclesiástico da educação articularam-se como mecanismos complementares de preservação da ordem religiosa e social, retardando a incorporação das ideias iluministas e reforçando as críticas, formuladas por autores reformistas do período, à necessidade de secularização do ensino e de atualização dos métodos educativos em Portugal.

A trajetória acadêmica de Ribeiro Sanches nas universidades de Coimbra e Salamanca ilus-

tra, de maneira exemplar, os limites e a estagnação intelectual resultantes do controle da Igreja sobre o sistema educacional, caracterizado por um ensino escolástico, resistente à renovação científica e dissociado dos avanços do conhecimento promovidos na Europa moderna. Ribeiro Sanches começou seus estudos no Colégio Jesuíta em Coimbra em 1716 — um passo necessário para ingressar na Universidade em cursos como Teologia ou Direito. Mas depois de dois anos estudando direito civil lá mesmo ficou desiludido: criticava as aulas por serem vazias de conteúdo útil à sociedade; eram dominadas por disputas filosóficas estéreis que não geravam conhecimento prático ou relevante para os portugueses: “Os autores guiados pelas máximas dos impérios... não incluem nas suas pesquisas o atraso da população nem a fraqueza dos corpos atuais”¹¹.

Diante desse cenário insatisfatório Ribeiro decidiu mudar de universidade: partiu para Salamanca na Espanha para estudar medicina. Na universidade espanhola encontrou uma estrutura semelhante à portuguesa: ainda baseada na tradição escolástica medieval, com textos clássicos como Avicena ou Galeno sendo exaustivamente repetidos e estudos de dissecação cadavérica, essenciais para

11 Ribeiro Sanches, *Memórias sobre os Banhos de Vapor da Rússia*. (Vila Nova de Famalicão: Editora Húmus, 2011, p. 31.

o estudo das doenças, não serem praticados por imposições religiosas. Cabe destacar que estes estudos já eram uma realidade nas universidades italianas, principalmente em Pádua e Bolonha, desde século XIV. Portanto, a presença da religião nas universidades também contribuía para atrasar o avanço científico. A exclusão de saberes científicos, filosóficos e pedagógicos desenvolvidos nos centros europeus mais dinâmicos — como os avanços nas ciências naturais, na medicina, na física experimental e na filosofia moderna — resultou de uma educação voltada mais para a ortodoxia doutrinária do que para a formação crítica. Desse modo, a lógica inquisitorial e o controle eclesiástico da educação articularam-se como mecanismos complementares de preservação da ordem religiosa e social.

Já no exílio, imposto por uma denúncia contra Ribeiro Sanches na Inquisição, o médico com o intuito de ampliar seus conhecimentos profissionais, viajou por cidades como Londres, Paris e Marselha até chegar à Universidade de Leiden em 1730, onde começou a estudar medicina sob a orientação de Herman Boerhaave, considerado um dos precursores da educação médica moderna. Ele foi responsável por elaborar a sistematização dos conhecimentos empíricos praticados

no século XVIII, valorizando em seu método a observação do doente como meio de diagnóstico. Dentro desta perspectiva, os médicos dos séculos XVIII se esforçaram para estudar as condições do meio ambiente em relação às enfermidades, o que resultou em trabalhos focados nas histórias das epidemias, diários meteorológicos, registros de mortalidade e topografias geográficas médicas. O objetivo era conhecer os fenômenos físicos e intervir sobre as circunstâncias ambientais que causavam as doenças. Ao escrever suas propostas de reforma educacional, Ribeiro Sanches utilizará o conhecimento acumulado em seus estudos pela Europa, para propor mudanças radicais no ensino médico, como a intensificação dos estudos de anatomia e o estabelecimento de hospitais-escolas onde estudantes pudessem aprender praticando com pacientes reais — algo essencial para formar bons médicos segundo seus princípios iluministas, princípios propostos na obra *Método para aprender a estudar a Medicina*, em 1763.

Além da proposta de reforma o ensino médico, Ribeiro Sanches escreveu *Cartas sobre a Educação da Mocidade*, em 1760, onde busca romper com a lógica inquisitorial do controle eclesiástico da educação e defende a implementação de uma educação alinhada aos princípios

iluministas, considerada fundamental para o avanço científico, moral e político de uma nação. Nesse contexto, tal modelo educacional promoveria a formação de cidadãos autônomos, desvinculados da tutela religiosa, capacitados a agir racionalmente em prol do bem comum, como veremos a seguir detalharemos suas preposições para a educação formal e informal.

2 - DIMENSÕES DO PROJETO PEDAGÓGICO DE RIBEIRO SANCHES

Ribeiro Sanches compreende a educação como “um hábito adquirido pela cultura e direção dos Mestres, para obrar com faculdade e alegrias ações úteis a si e ao Estado onde nasceu”.¹² Para alcançar esse objetivo, ele propõe uma ação conjunta de pais, mestres e o Estado. Este último deve determinar leis que “premeiem a quem for mais bem criado, e castiguem a quem não quer ser útil, nem a si mesmo, nem à sua pátria”. Neste contexto, o Estado dita os rumos da educação, e ao fazê-lo garante que seus membros mantenham vivos os pilares que sustentam os princípios civis da Pátria. Para isso, ele apresenta nas *Cartas sobre a Educação da Mocidade* um projeto educacional que

abrange todos os habitantes do reino, desde a educação para a infância até a formação universitária. Ele também apresenta considerações sobre a educação feminina e a popular. A seguir discorreremos sobre os principais pontos deste projeto, que buscar aliar o desenvolvimento da Pátria com os princípios iluministas.

2.1 - A educação para a infância

No programa educacional apresentado nas *Cartas sobre a Educação da Mocidade*, Ribeiro Sanches tem uma preocupação especial com a educação infantil masculina. Para o filósofo, embora a infância seja uma etapa fundamental na formação do ser humano, ela era negligenciada em território português: “[...] que nas Escolas se encham os juízos da Mocidade de muita instrução, e que nenhum caso fazem os Mestres de formar os costumes, nem de fazer o menino bom: todo o seu desvelo e que saibam muito, que recitem de memória muitas laudas de prosa, e outras tantas de versos”¹³.

Como podemos ler acima, a escola tinha uma preocupação com os conteúdos e não focava na formação dos indivíduos para o exercício da cidadania: “Seria necessário que os meninos que saíssem da escola ficassem também instruídos na obri-

¹² Ribeiro Sanches, p. 33.

¹³ Ribeiro Sanches, p. 36

gação que têm de serem homens de bem, como na de Cristão”.¹⁴ Para que esse objetivo fosse alcançado, era necessário que o programa fosse adequado para as crianças e não reproduzisse os métodos empregados para os adultos. Ao defender uma educação diferenciada para as crianças, Ribeiro Sanches apresenta uma posição de vanguarda e se aproxima do pensamento de Rousseau, considerado o “pai da pedagogia moderna”. Mas Ribeiro Sanches não utilizou o *Emílio* como inspiração para valorizar a educação infantil, uma vez que a obra é escrita somente em 1762. Na verdade, a sua inspiração foi a concepção do estado de natureza rousseauísta. Para Rousseau, no estado de natureza, os homens são naturalmente bons e ao viverem em sociedade se corrompem. Tomando essa clássica passagem do filósofo genebrino, Ribeiro Sanches estabelece uma analogia com o desenvolvimento infantil, no qual a criança vive no “estado de natureza” e a entrada na vida adulta seria o equivalente à entrada na vida social. Portanto, ao educar a criança, naturalmente inocente, seria possível reforçar as obrigações com as “quais nascemos”, ou seja, assim como devemos venerar a Deus, somos igualmente obrigados a honrar nossos pais e todos aqueles que

ocupam posição de autoridade; do mesmo modo, impõe-se o dever de respeitar os mais velhos. Ainda para o filósofo, devemos ainda cultivar a fidelidade nas amizades, guardando segredos, cumprindo a palavra dada e zelando pelo bem do outro como se fosse o nosso próprio. Da mesma forma que nutrimos amor natural por nossa pátria, devemos manter-lhe lealdade, empenhando-nos em tudo pelo seu bem, que também é o nosso. E, sendo o rei a sua cabeça, cumpre-nos respeitá-lo e honrá-lo como ao primeiro pai na terra.

Portanto, ao educar as crianças, haveria a possibilidade de que quando ela entre na vida adulta, tenha a possibilidade de se tornar um cidadão capaz contribuir para o bem comum. Para esse intento, o filósofo idealiza o estabelecimento de um catecismo civil, ou seja, um programa editado pelo Estado que padronizaria a formação das crianças e estimularia o desenvolvimento visando a formação do cidadão, consciente dos seus deveres e obrigações para como o desenvolvimento coletivo.

Além do catecismo cívico, Ribeiro Sanches acrescenta que a formação infantil deveria ter uma parte dedicada à administração doméstica. Para isso, propõe a elaboração de um livro que teria o título Arte de ler li-

14 Ribeiro Sanches, p. 36

vros de conta e razão, com uma configuração de entre 150 e 200 folhas, nas qual o seguinte conteúdo seria abordado: “[...] modelo para que cada qual soubesse governar a sua casa, onde haveria exemplos de algumas cartas de róis, de quitanças, de letras de câmbio e de procurações; fazendo copiar a cada Discípulo um livro semelhante, ditado pelo seu Mestre.”¹⁵

Neste ponto, não podemos deixar de ver a preocupação do filósofo em valorizar a formação voltada para o desenvolvimento econômico, uma vez que vemos nos conteúdos propostos temas ligados às práticas do comércio. Aliás essa é uma preocupação constante do filósofo, que considerava a economia portuguesa estagnada e propunha constantemente ações para reverter essa situação. A medida proposta acima se enquadra nesta situação, pois ao imaginar que ao educar a criança se prepara o futuro cidadão, ao informar sobre comércio e demais práticas administrativas seria possível contribuir para reverter os males que assolam a economia do país.

A aplicação desta formação exige que o educador adequue o seu linguajar as crianças “a meninice é capaz desta instrução, se o mestre lhe falar na língua e na frase que é própria aquela idade.”¹⁶. Inclusive, reforça que

as crianças têm facilidade com o idioma natal e com as línguas estrangeiras, ao contrário dos adultos. Ribeiro Sanches, também acrescenta que na aplicação do programa sejam utilizados castigos e recompensas vinculadas ao rendimento dos alunos. Mas o filósofo rejeita castigos corporais e defende que os prêmios sejam recompensas por um bom trabalho e não estímulos à arrogância ou à falta de dedicação.

2.2 - A educação feminina e o desenvolvimento social

A aproximação do pensamento de Ribeiro Sanches com o de Rousseau não ocorre somente no que toca à educação infantil. Outro ponto no qual os dois convergem é o papel social da mulher. Rousseau discorre sobre o tema em várias obras: entre elas podemos citar *Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens* (1754), *Julia ou Nova Heloísa* (1761), e a continuação do *Emílio*, *Emilie e Sophie ou os solitários* (1762). Porém, no *Emílio ou da Educação* (1762), conhecemos a personagem Sophie, uma síntese muito bem delineada das concepções do filósofo sobre o tema.

Rousseau apresenta Sophie no Livro V da obra *Emílio*. Sua existência é justificada pela necessidade do protagonista em se tornar adulto: “Não é bom que

15 Ribeiro Sanches, p. 37.

16 Ribeiro Sanches, p. 37.

o homem esteja só, e Emílio é homem; prometemos-lhes uma companheira, é preciso dar-lhe. Essa companheira é Sophie”¹⁷. Após legitimar a sua existência, o filósofo evoca a necessidade de conhecê-la: “Onde mora? Onde a encontraremos, é preciso conhecê-la”¹⁸. Ao somente se preocupar em apresentar Sophie no momento em que Emílio necessita de uma companheira, Rousseau já indica como ele concebe a mulher: está terá a função essencial de complementar a vida do homem, como destaca Crampe-Casnabet: “aparece a companheira destinada a fazer a felicidade de Émile e educada unicamente com esse fim”¹⁹. Ainda, como acrescenta Henriques: “o ser feminino define-se em relação ao homem, e não por si mesmo; a mulher é amante, mãe ou esposa, mas jamais um ser individual que valha por si próprio”²⁰. Ele ainda sustenta que essa situação de dependência não seria uma construção social, mas, pelo contrário, seria sustentada pela natureza.

Ao eleger a natureza como determinadora do comporta-

mento feminino, Rousseau pretende, em consonância com o seu tempo, produzir uma teoria racional sobre a mulher, na qual as suas obrigações não são mais determinadas pelos ditames religiosos, mas sim, pela “inquestionável” força natural. Como vemos quando o filósofo aponta as diferenças entre os sexos: “A única coisa que sabemos com certeza é que tudo o que eles têm em comum pertence à espécie e tudo o que têm de diferente pertence ao sexo”²¹. Para justificar essa diferença, Rousseau recorre à natureza: “(...) indo aos fins da natureza segundo a sua destinação particular, não fosse mais perfeito nisso do que se assemelhasse mais ao outro! Naquilo que têm em comum eles são iguais; no que têm de diferente não são comparáveis.”²² Essa determinação terá consequências psicológicas, sociais, morais e políticas, que definiram o estatuto das mulheres, determinando a sua felicidade e o seu destino, como também, de forma inseparável, a situação dos homens.

Encontramos uma posição semelhante na obra de Ribe-

17 Jean-Jacques Rousseau, Emílio: ou da educação (São Paulo: Martins Fontes, 2004), 515.

18 Rousseau, p. 515

19 Michèle Crampe-Casnabet, “A mulher no pensamento filosófico do século XVIII”, in História das Mulheres, org. Georges Duby e Michelle Perrot (Porto: Edições Afrontamento, 1991), 374.

20 Fernanda Henriques, “Rousseau e a exclusão das mulheres de uma cidadania efetiva”, in O que os filósofos pensam sobre as mulheres, org. Maria Luísa Ribeiro Ferreira (São Leopoldo: Editora Unisinos, 2010), 195.

21 Rousseau, 515

ro Sanches. O filósofo discorre sobre as mulheres partindo da ideia do papel que elas têm sobre a formação masculina. Ou seja, ela não é pensada ou concebida com uma existência própria, ela existe frente a sua influência no mundo masculino. A grande questão para o filósofo é como preparar as meninas e as mulheres para exercer essa intervenção de forma positiva e benéfica para os meninos e futuros cidadãos.

Tanto Ribeiro Sanches quanto Rousseau buscavam inspiração para o comportamento feminino na Antiguidade Greco-Romana. Segundo eles, as mulheres ali reconheciam e exerciam de forma exemplar o seu papel na engrenagem política. Apresentaremos a seguir as qualidades que Ribeiro Sanches considera que as mulheres deveriam ter ou desenvolver para tal intento. O primeiro ponto é a necessidade de resgatar o papel da mãe na educação dos filhos. Segundo o filósofo, o luxo e a ostentação provocada pela situação portuguesa após as Grandes Navegações levou as mulheres a adotar o hábito de deixar a criação de seus filhos para amas e não mais pelas próprias mães. Para Ribeiro Sanches, esse abandono já se inicia no processo de amamentação, uma vez que as mulheres deixam essa tarefa para amas com a finali-

dade de conservarem por mais tempo a beleza. Segundo ele, ao adotar esse comportamento, as mulheres estão indo em uma direção contrária, já que a amamentação mantida até os dois anos das crianças ajudaria a evitar uma nova gravidez e daria a oportunidade para o corpo se recuperar do último parto.

Ele ainda acrescenta que os partos sucessivos seriam os motivos para a geração de crianças mais fracas e suscetíveis a doenças, que poderiam ser evitadas caso as mulheres deixassem de lado esse comportamento egoísta e assumissem o compromisso de cuidar das crianças deste da tenra idade, iniciando pela amamentação. Mas elas não deveriam limitar seus cuidados a esse gesto: deveriam também assumir o cuidado com os filhos pessoalmente até os seis ou sete anos. Essa medida era necessária, escreve Ribeiro Sanches, para evitar que as amas, mulheres ignorantes e supersticiosas, incutissem na cabeça dos meninos ideias de “terror, feitiços, de feitiçeras, de duendes, de crueldade e de vingança”, além de elas serem as primeiras mestras “da língua, dos desejos, dos apetites e das paixões depravadas”²³, que poderiam comprometer a formação religiosa e civil das crianças. Cabe lembrar que essa consideração era válida apenas para as mulheres fi-

23 Ribeiro Sanches, p. 57.

dalgas, uma vez que a educação popular era concebida de outra forma pelo filósofo, como veremos.

Mas para que as mulheres fidalgas exercessem bem o papel de primeira educadora dos seus filhos, elas deveriam ter uma formação que reforçasse a função de criar os meninos que serviriam aos reis no futuro. Para que isso ocorresse de forma exemplar, Ribeiro Sanches defende que as meninas fossem educadas desde a primeira idade em escolas com clausuras, nas quais os conteúdos deveriam atender os “conhecimentos da verdadeira Religião, da vida civil, e das nossas obrigações”²⁴. Para alcançar essa excelência na formação, as meninas deveriam ser instruídas sobre Geografia, História sagrada e profana, atividades manuais, como desenho, bordado, pintura e estofamento, e novelas amorosas ou passatempos que possam desviar as mulheres do seu objetivo deveriam ser evitados. Ao adotar esse modelo educacional feminino, as mulheres estariam afastadas da influência nociva de suas amas e contribuiriam de forma incisiva para a primeira formação dos futuros cidadãos, que seguiriam seus estudos no colégio militar.

2.3 – A educação popular

Ribeiro Sanches concebe a educação popular como uma possibilidade de estimular as atividades econômicas em Portugal. Para o filósofo, essa educação deve ser restrita às atividades manuais, pois são com os “pés e as mãos” que está classe contribuiria durante toda a sua vida para o desenvolvimento da Pátria. Neste contexto, não seria necessária a instituição de uma estrutura formal de ensino, como a alfabetização, pois, na visão do filósofo, estas instruções eram desnecessárias para as funções que eram destinadas ao povo, como a agricultura, a criação de animais ou as atividades artesanais. Assim, os filhos seguiriam o ofício dos seus pais, o que evitaria o êxodo rural, a busca de novos horizontes e um desequilíbrio na estrutura econômica do país. Evitaria, por exemplo, que um jornaleiro que buscasse levar o seu filho para a carreira religiosa apenas por motivos de ascensão social: “Se os filhos dos lavradores desamparam a casa de seus pais, é porque têm esperança de ganharem a sua vida com a sua indústria e inteligência; e já lhe não são necessárias as simples mãos para sustentar-se, sabem ler e escrever.”²⁵ Para Ribeiro Sanches, o povo não atua com plena autonomia, mas orienta suas ações sobretudo pelo

²⁴ Ribeiro Sanches, p. 58

²⁵ Ribeiro Sanches, p. 33

costume e pela imitação dos grupos socialmente superiores, o que reduz a centralidade do ensino formal em sua formação. Nesse sentido, mais do que investir amplamente em instrução, caberia ao Estado organizar suas leis de modo a moldar os comportamentos sociais, garantindo trabalho a todos e promovendo a disciplina e a utilidade pública. Assim, o trabalho assume um papel fundamental como instrumento de ordenação social, sendo priorizado em relação a práticas meramente assistenciais.

A postura adotada por Ribeiro Sanches sobre a falta de autonomia do povo era uma constante no século XVIII como aponta Boto: “Nessa identidade construída entre povo e nação, os representantes seriam os cidadãos escolhidos, encarregados pela sociedade de falar em nome do povo, de estipular seus interesses e de contribuir para sua administração”.²⁶ Os filósofos, ao delimitarem o acesso do povo à educação reforçam essa postura e adotam assim uma postura aristocrática, como ainda destaca a historiadora: “Havia, em Voltaire, como em outros expoentes da própria *Enciclopédia*, o medo de que a instrução esparramada por ca-

madras distintas do tecido social desorganizasse os afazeres e os ofícios manuais, prejudicando – com isso – a economia pública e fomentando rebeliões populares”.²⁷ Cabe destacar que nem todos os iluministas eram contra a educação popular, um dos maiores defensores dela foi Diderot. Para ele, atingir todos os indivíduos de uma nação é uma condição fundamental para que o processo educacional alcance seus objetivos: “Eu digo indistintamente, porque seria tão cruel quanto absurdo condenar à ignorância as condições subalternas da sociedade”.²⁸

Além de utilizar as verbas destinadas à escola popular, Ribeiro Sanches defende outras intervenções estatais para o tema. Para o filósofo, o Estado deveria proibir as escolas de cunho popular. Inclusive, defende que as cidades ou vilas com menos de duzentos habitantes não deveriam ter escolas, nem mesmo as dirigidas pela Igreja. Quanto à oposição da Igreja, o filósofo argumenta que a virtude se desenvolve melhor no combate ao ócio proporcionado pelo trabalho proporciona do que em aulas dadas por professores mal preparados, que mantêm as crianças sem atividades físicas por seis horas diárias. A forma-

26 Carlota Boto, *A Escola do Homem Novo – Entre o Iluminismo e a Revolução Francesa* (São Paulo: UNESP), 44.

27 Ribeiro Sanches, p. 39

28 Denis Diderot, “Plano de uma universidade”, in *Obras I: Filosofia e Política* (São Paulo: Perspectiva, 2000), 267.

ção religiosa seria responsabilidade da Igreja, e para Ribeiro Sanches, deveria ser dada aos domingos, nas missas, e nos dias santificados.

2.3 - A formação dos Nobres

Ribeiro Sanches inicia a sua discussão sobre a formação dos nobres destacando o quanto ela é deficitária para as necessidades do desenvolvimento de Portugal. Para ele, tal situação é explicada por dois fatores: o primeiro, a vivência do luxo, uma nova realidade da nobreza após as conquistas portuguesas nas Grandes Navegações, que permitiram que o Estado português concedesse benefícios e privilégios. Isso gerou um processo no qual não havia necessidade de busca pela sobrevivência, uma vez que esta já era garantida pelo Estado e passava de uma geração para outra, ou seja, o poder estabelecido concede recompensas e privilégios aos filhos e herdeiros de servidores públicos, como se os serviços prestados por seus pais nunca tivessem sido devidamente pagos.

Já o segundo fator era a ausência de guerras constantes em Portugal, o que não exigia uma formação militar de excelência. Assim, a educação dos nobres ficou reduzida: "(...) fazer o corpo robusto e fortíssimo, o âni-

mo ousado e destemido, além daquele agrado que reinava no galanteio e serviço das Senhoras, não deixavam de instruir o ânimo com aqueles poucos conhecimentos científicos que se conheciam."²⁹

A reversão do quadro acima apresentado era uma questão urgente para Ribeiro Sanches, uma vez que uma nobreza bem formada era fundamental para o desenvolvimento da Pátria. Isso porque eram os nobres que ocupavam os principais cargos públicos, são responsáveis pelas relações internacionais e atuavam na defesa da pátria. O filósofo propõe uma formação que combinava um currículo amplo e a valorização da igualdade entre os alunos, no qual os esforços pessoais estavam acima do sobrenome dos alunos.

2.4 - Escolas Militares

Ribeiro Sanches busca inspiração em outras escolas militares europeias para definir um modelo para a nação portuguesa, em especial na escola militar estabelecida na Rússia, em 1731. Na escola russa foi normalizada a educação dos jovens nobres, que desde 1707, tinham a obrigação de a partir dos treze anos de servir ao exército ou a marinha, conforme uma lei estabelecida pelo imperador D. Pedro I. Ainda, como destacava o filósofo, era vedado o ingresso

29 Ribeiro Sanches, 51.

de nobres na Igreja. Uma eventual quebra da regra era possível somente com a autorização do Soberano. Para Ribeiro Sanches, a adoção deste modelo educacional garantiu à Rússia a formação de um exército sem a participação de estrangeiros, o que significava a garantia de soldados fiéis aos interesses do império. Além da escola russa, o filósofo ressalta que o modelo que irá propor para a escola militar portuguesa teve como inspiração as escolas implantadas na França, Dinamarca, Suécia, Prússia e Viena, ressaltando a sua posição sobre a necessidade de separar o Estado Civil e o religioso.

Para o filósofo, a adoção de uma educação militar contribuiria para o desenvolvimento do Estado, pois nela seriam educados “súditos amantes da Pátria, obedientes às Leis, e ao seu Rei, inteligentes para mandar, e virtuosos para serem úteis a si, e a todos com que devem tratar”.³⁰ Segundo Ribeiro Sanches, a educação militar tinha uma dupla função. A primeira era o desenvolvimento das competências técnicas e físicas com o objetivo de fornecer uma sólida formação militar. A segunda era utilizar a instrução militar para combater as imunidades eclesiásticas e os privilégios da nobreza, incutindo nos alunos os deveres de honra e lealdade

à Pátria, por meio da disciplina valorizada pelo exército e pela marinha. Para alcançar esse objetivo, o filósofo cita algumas regras que contribuiriam para tal intento. A seguir, apresentamos uma síntese dessas ideias.

O filósofo propõe que todos os alunos sejam responsáveis pela limpeza e manutenção dos seus quartos. A presença de criados particulares era proibida, para desestimular privilégios e a imposição dos títulos de nobreza no exercício da tarefa. Ribeiro Sanches adota essa mesma postura quando discorre sobre a necessidade de que o prédio da Escola tivesse a mesma decoração, que o uniforme fosse obrigatório, as refeições comunitárias e as atividades escolares, como a sentinela, feita em forma de rodízio.

Além de estimular a igualdade no tratamento dos nobres e o respeito a hierarquia militar, Ribeiro Sanches busca a valorização da Pátria. Uma das formas encontradas para isso era o incentivo de produtos de origem portuguesa ou oriundos das suas colônias, como alimentos, uniformes, armas ou material para adornar o prédio.

Ribeiro Sanches ainda ressalta que não seriam admitidos castigos corporais: as punições, como adotadas nos quartéis, poderiam ser a prisão, ou ainda algo mais próximo ao ambien-

30 Ribeiro Sanches, 27.

te escolar, como faltas escritas ou a proibição de frequentar as aulas. Os problemas disciplinares seriam discutidos em reuniões semanais, nas quais um Conselho avaliaria os casos e as devidas punições. Visando a vigilância da escola, além da guarda feita pelos alunos, também seria destacada uma companhia para fiscalizar os portões da escola e, assim, garantir a ordem, pois evitaria possíveis fugas dos estudantes. O filósofo também recomendava que a escola fosse afastada da corte, para evitar distrações, como jogos, tabacos e zombarias, práticas proibidas dentro da escola.

O filósofo propõe dois momentos para a admissão dos alunos na escola militar. Para uma formação voltada somente para línguas e ciências, a idade mínima era quatorze anos; já para uma formação completa, que incluiria, além do citado, a abordagem de temas como virtude e patriotismo, a admissão seria a partir dos sete anos.

Outra preocupação do médico era com a formação dos mestres. Ele os dividia em religiosos, militares e civis. Os religiosos eram restritos a três, sendo dois vigários e um pároco. Suas funções eram limitadas, como a administração dos sacramentos, instrução aos domingos e dias de festas. Era vedado a eles a realização de novenas, a cria-

ção de irmandades, confrarias ou outras instituições religiosas. Aqui, novamente Ribeiro Sanches reforça a necessidade de separar o Estado Civil da Igreja: a instituição militar tinha como objetivo formar cidadãos que colocassem os interesses da Pátria antes dos da religião. Ele afirma que os demais mestres deveriam ser casados, situação que ele já recomendava para as escolas destinadas às crianças.

Quanto aos mestres militares, Ribeiro Sanches reforça que suas funções estavam diretamente ligadas aos exercícios corporais, com o objetivo de “[...] fortificar o corpo, fazê-lo ágil e endurecido ao trabalho e à fadiga que requer a guerra”³¹. Eles seriam também responsáveis por ensinar o manuseio das armas e o estudo e aplicação de táticas de combate. O filósofo ainda recomenda que essas matérias sejam aplicadas por mestres estrangeiros, para evitar eventuais constrangimentos ao ditar ordens aos nobres. Ele também argumenta que não teria problemas caso os mestres fossem protestantes, desde que garantissem o respeito aos preceitos católicos. Aqui não podemos deixar de citar que a tolerância religiosa era um preceito caro e necessário para o projeto educacional idealizado por Ribeiro Sanches. As condições relacionadas para admis-

31 Ribeiro Sanches, p. 58.

são de professores estrangeiros também eram vistas por Ribeiro Sanches como válidas para o ensino de línguas estrangeiras para uma experiência mais produtiva.

Ribeiro Sanches faz questão de apresentar um programa detalhado das disciplinas que seriam ministradas, incluindo a divisão semanal dos conteúdos. Ele detalha um currículo abrangente, no qual além das matérias tradicionais do conteúdo, como línguas, ciências exatas e humanas, acrescenta disciplinas ligadas à formação militar, como arquitetura militar, naval e civil, hidrografia, arte náutica com instrumentos, exercícios corporais, esgrima, manejo de espingardas, montaria a cavalo e natação. Ainda acrescenta que a formação completa dos nobres também deveria constar com Filosofia, Direito, Economia Política do Estado, navegação e comércio dos mares. Para o filósofo, esse currículo também atenderia mesmo aqueles que não tinham inclinação aos estudos e garantia uma formação mínima para garantir algum serviço ao Estado, como destaca nesta passagem: “caso que o juízo de algum educando fosse tão estúdio que não seja capaz de aprender o referido”³², ele seria capaz de manejar uma espingarda em um posto nos navios de guerra. Ainda sobre

32 Ribeiro Sanches, 60.

33 Ribeiro Sanches, 62.

o currículo, faz uma descrição sobre a importância da manutenção da língua latina, uma vez que os documentos religiosos estão neste idioma. A língua oficial das guerras auxilia na compreensão de outras línguas e evita que os fidalgos passem por situações embaraçosas na vida. Criando uma vida regrada, como espaço para aplicação e diversão.

Após a conclusão da Escola Militar, os alunos “deveriam ser empregados conforme o gênio, a capacidade, as forças e os seus Estudos”³³. Esta avaliação seria feita pelo Diretor dos Estudos ao Conselho desta Escola, onde o secretário relataria o proveito dos educandos e onde eles seriam aproveitados nos serviços públicos. Antes da possível efetivação nos cargos, deveriam ser cumpridos estágios em funções públicas, como em navios de guerra, Tribunais, Conselhos e Fronteiras. Após a conclusão do estágio, os alunos retornariam à escola e aguardariam sua nomeação definitiva. Isso estimularia os alunos a buscar o aprimoramento para alcançar seus cargos por méritos próprios e não por indicação: “Se não conservarmos a esperança fundada na honra, no proveito e na distinção gloriosa, é impossível forçar a nossa natureza a trabalhar, nem a cultivar o entendimento, sorte de trabalho mais penível, e

que requer mais constância, do que o corporal.”³⁴ Essa posição ajudaria a construir um reino bem governado, onde aqueles que se dedicavam a ele fossem reconhecidos e recompensados.

2.5 - Colégios Reais

Os Colégios Reais eram instituições responsáveis pela preparação dos alunos para o ensino universitário. Para Ribeiro Sanches, essa etapa da formação também sofria com a influência religiosa, presente em um currículo de inspiração medieval: “Até agora se ensinam em certos Colégios, e vinham a ser aquela Filosofia Bárbara das Escolas, com o nome de Lógica, Física, Metafísica, nas quais perdiam o tempo de três ou quatro anos.”³⁵

Para o filósofo, o currículo ideal para as Escolas Reais deveria ter as seguintes disciplinas: Latim, Grego, Retórica, História profana, História sagrada, História natural, Geografia, Cronologia, Astronomia, Aritmética, Álgebra, Trigonometria, Lógica, Metafísica e Física experimental. Ele deveria ser abordado nas Escolas Criadas pelo Alvará Real, nas cidades de Coimbra, Lisboa e Évora. Já nas cidades “cabeças das Comarcas”, o currículo deveria ser reduzido à Língua Latina e Grega, princípios da Filosofia Moral,

Retórica, História e Geografia. Ribeiro Sanches defende que com esse currículo seria possível contribuir para o desenvolvimento do Estado e as suas necessidades, mesmo que não prossigam nas faculdades.

Ribeiro Sanches propõe a metodologia para a aplicação deste conteúdo em cinco etapas. A primeira delas é a observação, na qual a “percepção ou conhecimento das coisas que ocorrem na vida ordinária, ou estas coisas sejam intelectuais, ou seja das pessoas, ou das coisas materiais, ou de nós mesmos”.³⁶ Segundo o filósofo, a observação desperta a curiosidade e a vontade de compreender as causas dos fenômenos e “não ter por milagres o que são efeitos da natureza”³⁷. A prática da observação poderia ser utilizada nas aulas de história natural, astronomia, geografia e física. Para isso, Ribeiro Sanches propõe a montagem de um espaço com uma diversidade de objetos, animais e plantas que contribuíssem para o exercício da observação. Este local contaria com a presença de aves, peixes, plantas asiáticas, africanas e americanas, além de uma coleção de minerais. Já as disciplinas de geografia e astronomia, seriam estimuladas com a presença de um globo terrestre, com a ré-

34 Ribeiro Sanches, 61.

35 Ribeiro Sanches, 18

36 Ribeiro Sanches, 48.

37 Ribeiro Sanches, 48

plica de um sistema planetário e um telescópio. A física estaria representada com um prisma, um modelo de um moinho de vento, um relógio e outros instrumentos para que os alunos percebam os primeiros princípios da óptica, da mecânica e da estática.

A segunda etapa é descrita pela “Lição”, na qual os alunos aprendem como aquele conhecimento foi concebido historicamente. Sobre ela, Ribeiro Sanches escreve: “(...) pela qual ilustramos o nosso entendimento com que os nossos Maiores aprenderam e experimentaram, como se nos valêssemos das riquezas que ajuntaram nossos antepassados.”³⁸

Um exemplo dado pelo filósofo sobre o esse tema é a importância do estudo da poesia. Ribeiro Sanches era um entusiasta da inclusão de Camões no currículo, o que era visto por muitos como desnecessária para a formação da juventude, pois quem recebeu boa formação na juventude encontra, na leitura e na reflexão, meios de se entreter sozinho, fortalecendo o juízo e a virtude, e evitando desgostos e desordens da vida.

O próximo passo era mediado pelos professores em sala de aula. Além da exposição dos conteúdos, cabia aos mestres

“incultar no ânimo dos discípulos, perguntando, orando, às vezes, e arguindo não por silogismos, mas em forma de diálogo.”³⁹ A intervenção dos professores era essencial para verificar as habilidades apreendidas pelo aluno durante o processo de aprendizagem. Ribeiro Sanches exemplifica esse processo destacando o que o esperado do aluno após aprender as disciplinas de aritmética, álgebra, geometria e trigonometria plana: “(...) eles costumam ser atentos e exatos no que fazem, a não crer de leve a ficar convencido pela sua razão; instigam a seguir a indagar o que é evidente, ou pelo menos certo, e a descansar, quando se achou a verdade.”⁴⁰

Para Ribeiro Sanches, a próxima etapa era a conversação, ou seja, o debate sobre o conteúdo apreendido. Assim seria possível aprimorar o apreendido e torná-lo útil para o desenvolvimento social, como vemos em suas palavras: “(...) promovemos as forças do nosso entendimento, imitando sem nos apercebermos o judicioso, que ouvimos e que admiramos; e com agrado e amor da Sociedade transformamos o nosso entendimento, naquele com que tratamos.”⁴¹ A conclusão do processo de aprendizagem é denominada pelo filósofo como Meditação,

38 Ribeiro Sanches, 48

39 Ribeiro Sanches, 48

40 Ribeiro Sanches, 48

41 Ribeiro Sanches, 48.

que representa a reflexão sobre o apreendido. Segundo Ribeiro Sanches, o processo de aprendizagem estaria completo quando a reflexão precedesse a ação, ou seja, as ações demonstrar o espírito racionalista do período. As etapas propostas por Ribeiro Sanches são um exemplo de como os iluministas concebem a construção do conhecimento. Para eles, a razão pode ser definida como uma operação, ou seja, como um processo, como o descrito pelo filósofo português e presente nas palavras de Diderot: “A observação recolhe os fatos, a reflexão os combina e a experiência verifica o resultado da combinação. É preciso que a observação da natureza seja assídua, que a reflexão seja profunda e que a experiência seja exata”⁴², neste contexto, o preconceito, a tradição, a antiguidade, o consenso universal e a autoridade — em suma, tudo aquilo que submete a maioria das mentes — são rejeitados por quem ousa pensar por si mesmo, retornar aos princípios mais claros, examiná-los criticamente e não aceitar nada que não seja comprovado pela experiência e pela razão. Movido por este espírito, o filósofo apresenta as reformas necessárias para que a Universidade de Coimbra, receba os novos ventos que movem o conhecimento.

2.6 - A Universidade de Coimbra

Para Ribeiro Sanches, o modelo de ensino da Universidade de Coimbra encontrava-se em evidente descompasso com as necessidades do Reino. Embora estruturada nas quatro faculdades tradicionais — Teologia, Direito Canônico, Jurisprudência e Medicina —, a formação oferecida mostrava-se insuficiente para preparar os súditos para as demandas concretas do desenvolvimento nacional. Isso porque tais áreas permaneciam excessivamente vinculadas a saberes tradicionais e pouco integradas às ciências naturais e experimentais, consideradas fundamentais no contexto iluminista. Em particular, mesmo a Faculdade de Medicina não contemplava adequadamente os conhecimentos necessários ao avanço do naturalismo, da física, da química e da anatomia, campos essenciais para a modernização científica e técnica do país. Assim, a ausência de uma formação sólida nessas áreas revelava uma universidade ainda presa a um modelo escolástico, incapaz de responder às exigências de uma sociedade que demandava saberes úteis, aplicados e orientados ao progresso econômico e social de Portugal.

Para Ribeiro Sanches, a alteração deste panorama só seria possível se houvesse mudan-

42 Diderot, p. 289.

ças significativas na estrutura universitária. Suas proposições relacionadas à faculdade de medicina foram apresentadas na obra *Método para aprender e estudar Medicina*; já para as demais instituições que formavam a Universidade de Coimbra, Ribeiro Sanches apresenta suas propostas no documento por nós analisado neste trabalho.

O filósofo propõe a criação da Universidade Eclesiástica, instituição que reuniria os cursos de Teologia e Direito Canônico, que receberiam o nome de Ciências Eclesiásticas. Segundo o filósofo, essa universidade seria instalada em outra cidade do reino: as opções apresentadas eram Évora, Braga ou Lisboa, e nela somente estudariam e ensinariam religiosos. A Universidade Eclesiástica não receberia financiamento do Estado, e deveria ser financiada pelas próprias ordens religiosas, que seriam as maiores beneficiárias deste modelo de estabelecimento. O filósofo ainda argumenta que caso não fosse possível realizar a separação física da Universidade Eclesiástica, a estrutura proposta deveria ser aplicada em Coimbra, para o bom desenvolvimento do país.

Na Universidade de Coimbra seriam mantidos os cursos de Medicina e Direito. Neste último, o foco principal era estudar as Leis Cívicas e as Leis Pátrias, com o objetivo de formar conse-

lheiros e secretários de Estado, embaixadores, generais, almirantes e outras funções que contribuam para o Estado Político e Civil. Nessa instituição, seriam ensinadas disciplinas como História Universal — tanto profana quanto sagrada —, Filosofia Moral, Direito das Gentes, Direito Civil, Leis Pátrias e Economia Civil, esta entendida como o conjunto de princípios voltados à organização e ao governo interno do Estado.

Segundo Ribeiro Sanches, a organização do corpo docente deveria refletir diretamente a finalidade de cada instituição de ensino. Assim, no caso de uma Universidade Eclesiástica, defendia que os professores fossem exclusivamente religiosos, uma vez que sua função estaria voltada à formação teológica e ao ensino dos princípios da fé. Em contrapartida, ao tratar da Universidade de Coimbra, o autor estabelece um critério distinto, ao argumentar que os docentes deveriam, preferencialmente, ser homens casados, condição considerada essencial para o exercício do cargo. Tal exigência revela não apenas uma preocupação de ordem moral, mas, sobretudo, uma estratégia deliberada de afastar os membros do clero das áreas laicas, especialmente dos cursos de Direito e Medicina.

O filósofo ainda propõe que alunos e professores fizessem

intercâmbios com outras instituições universitárias europeias, promovendo assim a troca de conhecimento, o enriquecimento dos seus currículos e de suas contribuições para a universidade, refletindo assim o espírito colaborativo da construção do conhecimento deste período, exemplificado na extensa lista de colaboradores da Enciclopédia e nas inúmeras academias de ciências presentes em várias cidades europeias. Esse posicionamento insere-se em um horizonte mais amplo de circulação de ideias científicas e de vínculos com instituições ilustradas europeias. Ribeiro Sanches manteve relações com importantes centros de produção do saber, como a Academia das Ciências de São Petersburgo e a Academia Real das Ciências de Paris, além de dialogar com o ambiente intelectual que gravitava em torno da *Enciclopédia*. Nesse contexto, destaca-se sua participação como colaborador dessa obra fundamental do Iluminismo, para a qual redigiu um verbete sobre a sífilis, área em que era reconhecido especialista. A sua atuação evidencia não apenas sua inserção nas redes científicas internacionais, mas também seu compromisso com a difusão de um saber baseado na observação, na experiência e na utilidade pública.

Desse modo, sua proposta de reorganização do ensino supe-

rior evidencia um claro projeto de secularização e modernização, no qual a formação jurídica e científica deveria estar dissociada da influência religiosa, garantindo maior autonomia intelectual e alinhamento com os princípios das chamadas “ciências de utilidade pública”, em consonância com as práticas e valores das academias científicas europeias do século XVIII.

Reforçando a centralidade do Estado na organização da educação, Ribeiro Sanches propõe que tanto a Universidade Eclesiástica quanto a Universidade de Coimbra sejam submetidas à fiscalização de agentes seculares, invertendo a lógica vigente, na qual cabia à Igreja aprovar ou rejeitar a produção intelectual. Em seu projeto, nenhuma conclusão, livro, escrito ou decisão oriunda dessas instituições poderia ser divulgada sem a prévia aprovação de dois fiscais seculares, nomeados pela autoridade régia, responsáveis por revisar e autorizar tudo aquilo que fosse impresso ou decretado. Tal medida visava assegurar que não se ensinasse ou divulgasse qualquer princípio contrário às leis do Estado, estabelecendo uma hierarquia na qual a validação secular precederia a censura eclesiástica. Apenas após essa aprovação inicial, os textos poderiam ser encaminhados aos censores religiosos — como qualificadores, vigários

gerais e membros da Inquisição —, evidenciando, assim, a primazia do poder civil sobre o religioso no campo educacional e intelectual.

No âmbito de sua reflexão educacional, Ribeiro Sanches também delinea princípios importantes para a formação médica em sua obra *Cartas sobre a Educação da Mocidade*. Para o autor, o ensino da medicina deveria estar profundamente ancorado na observação empírica, na experiência prática e no domínio das ciências naturais, afastando-se dos modelos escolásticos e livrescos que, segundo ele, comprometiam a eficácia da formação. A sua perspectiva se articula com sua defesa mais ampla de uma educação voltada à utilidade pública e ao fortalecimento do Estado. Contudo, importa destacar que Ribeiro Sanches desenvolveu de forma mais sistemática e aprofundada suas concepções sobre o ensino médico em outra obra específica, *Método para aprender e estudar Medicina*, na qual apresenta diretrizes detalhadas para a organização dessa formação. Ainda no interior de seu projeto reformista, o autor atribui ao Estado um papel central na regulação da prática médica, defendendo que caberia à autoridade civil autorizar o exercício profissional dos médicos, mediante a verificação rigorosa de suas competências e habilidades. Essa

proposta reforça sua preocupação com a qualidade do serviço prestado à sociedade e com a proteção do bem comum.

Paralelamente, e em estreita consonância com seu projeto de secularização do ensino, António Nunes Ribeiro Sanches defende que a Universidade de Coimbra passe a administrar de forma autônoma suas rendas, bens e reservas, rompendo com a tradicional dependência das estruturas eclesiásticas. Essa proposta não se limita a uma questão administrativa, mas assume um caráter estratégico no interior de seu pensamento reformista, ao deslocar o eixo de controle da Igreja para o Estado e para a própria instituição universitária. Ao garantir a gestão direta de seus recursos, a universidade poderia planejar investimentos, estruturar seus cursos e promover reformas curriculares de maneira mais eficaz, orientando-se por critérios de utilidade pública e de desenvolvimento científico. Nesse sentido, a autonomia financeira aparece como condição indispensável para a consolidação de um ensino superior laico, experimental e voltado às necessidades concretas do Reino, permitindo a incorporação das ciências naturais, o fortalecimento da formação técnica e a construção de um saber alinhado aos princípios do Iluminismo e às exigências de modernização do Estado português.

Ao final da análise do projeto educacional do filósofo, torna-se possível compreender que a adoção do critério da utilidade como princípio norteador de sua proposta não implicou, em nenhum momento, o empobrecimento do conhecimento, mas, ao contrário, sua ampliação e reorientação. Trata-se de um esforço consciente de ruptura com as estruturas educacionais tradicionais, marcadas pelo formalismo e pela centralidade de saberes pouco aplicados, em favor de um modelo que articula, de modo indissociável, teoria e prática. Nesse sentido, a educação proposta por Ribeiro Sanches busca responder às exigências de seu tempo, ao mesmo tempo em que projeta uma nova forma de compreender o saber: não como um acúmulo estático, mas como instrumento dinâmico de transformação.

Para o filósofo, somente por meio dessa articulação seria possível alcançar uma compreensão mais ampla da natureza e do próprio homem, entendidos como realidades complexas e multifacetadas, passíveis de análise sob diferentes perspectivas. O conhecimento, assim concebido, assume um papel formativo e político, na medida em que promove a transformação das formas de pensar e agir, contribuindo efetivamente para o desenvolvimento individual e coletivo. Desse modo, sua pro-

posta educacional insere-se no horizonte mais amplo do Iluminismo, reafirmando a centralidade da razão, da experiência e da utilidade pública como fundamentos para a reorganização do ensino e para a construção de uma sociedade mais racional, produtiva e ordenada.

BIBLIOGRAFIA

- Agostinho. In 900 textos e documentos de história, por Gustavo Freitas. Lisboa: Platano Editora, 1975. Alves, Manuel Valente. História da Medicina em Portugal: Origens, ligações e contextos. Porto: Porto Editora, 2014.
- Bíblia Sagrada. Barueri: Sociedade Bíblica do Brasil, 2011. Bispo Apolinário. In 900 textos e documentos de história, por Gustavo Freitas. Lisboa: Platano Editora, 1975.
- Boto, Carlota, A Escola do Homem Novo – Entre o Iluminismo e a Revolução Francesa (São Paulo: UNESP)
- Celso. “Discurso verdadeiro contra os cristãos”. In 900 textos e documentos de história, por Gustavo Freitas. Lisboa: Platano Editora, 1975.
- Cesárea, Eusébio. In 900 textos e documentos de história, por Gustavo Freitas. Lisboa: Platano Editora, 1975.
- Crampe-Casnabet, Michèle. “A mulher no pensamento filosófico do século XVIII”. In História das Mulheres, organizado por Georges Duby e Michelle Perrot. Porto: Edições Afrontamento, 1991.
- Diderot, D.. “Plano de uma universidade”. In Obras I: Filosofia e Política. São Paulo: Perspectiva, 2000.
- Diderot, Denis, e Jean le Rond D’Alembert. Enciclopédia ou dicionário ra-

zoadas das ciências, das artes e dos ofícios. São Paulo: Editora Unesp, 2015.

Fortes, Luís Roberto Salinas. O Iluminismo e os reis filósofos. São Paulo: Editora Brasiliense, 1987. Fossier, Robert. Gente da Idade Média. Lisboa: Teorema, 2007.

Henriques, Fernanda. “Rousseau e a exclusão das mulheres de uma cidadania efetiva”. In O que os filósofos pensam sobre as mulheres, organizado por Maria Luísa Ribeiro Ferreira. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2010.

Novaes Filho, Moacyr Ayres. A Razão em Exercício: estudos sobre a Filosofia de Agostinho. São Paulo: Discurso Editorial, 2009.

Ribeiro Sanches, Antônio Nunes. Cartas sobre a Educação da Mocidade. Covilhã: Universidade da Beira Interior, 2003.

———. Memórias sobre os Banhos de Vapor da Rússia. Vila Nova de Famalicão: Editora Húmus, 2011.

———. Método para aprender e estudar a Medicina. Covilhã: Universidade da Beira Interior, 2003.

Rousseau, Jean-Jacques. Emílio: ou da educação. São Paulo: Martins Fontes, 2004.

instituto de | institute for
estudos | philosophical
filosóficos | studies

IEF

fct
FUNDAÇÃO
PARA A CIÊNCIA E
TECNOLOGIA

REPÚBLICA
PORTUGUESA

<https://doi.org/10.54499/UID/0000/2025>

O Instituto de Estudos Filosóficos é financiado por fundos nacionais através da FCT –
Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto UID/FIL/00010/2025.